

EL BOSQUE DE HAYAS

José María Ordeig Corsini. 25 de mayo de 2022

No. No es verdad que el árbol no deja ver el bosque, al menos en el de hayas. Al contrario, tienes una sensación de infinitud, de distancia, de lejanía ... y, sin embargo, te encuentras en tu casa, a gusto, protegido por los árboles más cercanos y por el techo de hojas vibrantes de color. Y esto es porque los árboles grandes no dejan pasar la luz del sol y el suelo (cubierto de hojas) está nítido, sin otros arbustos que molesten.

¡El bosque de hayas! En primavera surgen las hojas con una luminosidad especial: un verde resplandeciente y limpio. Reflejan la luz del sol, en contraste con un suelo de color oscuro que todavía contiene la capa de hojas del otoño anterior. Qué ocasión inmejorable para andar por esta maravilla.

En verano la sombra del bosque se hace más intensa. Cada árbol arroja no sólo sombra, sino frescura. La diferencia de temperatura entre el exterior al sol y debajo del árbol es notoria; parece como si el árbol derramara un bálsamo de frescor. Es un buen momento para el sosiego y la tranquilidad bajo el bosque.

En otoño es el color, pero pasa muy rápido y es difícil llegar en el momento oportuno: en un mes ha cambiado tres veces su ambiente: del verde al ocre y de éste al pardo de los troncos. Pero si se llega a tiempo, la sinfonía de amarillos, ocres y rojos es infinita. Es el tiempo propio para la fotografía: cada paso encuentra un motivo inolvidable.

¿Y en invierno? También es impresionante. Con suerte, en un día de viento y niebla helada se puede apreciar el fenómeno de la cencellada: es un hidrometeoro consistente en la formación de hielo sobre una superficie sólida por el congelamiento de las gotículas de agua subfundidas de un banco de niebla. El paisaje resultante es de fantasía: blancos los árboles y blanco el suelo nevado, desde donde emergen los troncos pardos y sus ramas allí donde no alcanza el hielo.

Y en todo momento, si hay niebla suave, los rayos del sol parece que se pueden tocar con las manos: rayos oblicuos que reflejan la luz y contrastan con las zonas de sombra que permiten la vista lejana. El famoso cuento de hadas.